

ҚЎШНИ АФҒОНИСТОН ВА БУХОРО АМИРЛИГИ ЎРТАСИДАГИ САВДО ЙЎЛЛАРИНИНГ ЙЎНАЛИШЛАРИНИНГ ТАВСИФИ

Меҳритиллаев Мадиёр Дониёр Ўғли

ТВЧДПУ 3-курс талабаси

Аннотация: Мазкур мақолада Бухоро амирлигининг қўшни Афғонистон билан амалга оширган савдо алоқалари, маҳсулот турлари ҳамда Бухородан Афғонистон шаҳарларига борадиган карвон йўллари ҳақида атрофлича суз юритилган.

Калит сўзлар: савдо йўли, қайта экспорт, маҳсулот, темир, чўян қозон, карвон йўли.

Бухоро билан Афғонистон савдосида Қарши шаҳри катта роль ўйнаган. Бухоро ва Қарши савдо йўли Қоровулбозор, Қўш сардоба, Бўзачи, Қақир, Хўжа Муборак, Косон орқали ўтган[1]. Мозори Шариф, Шибирғон, Чорвилоят, Ахча, Андхўй, Сарипул, Маймана каби шаҳарларнинг Афғонистоннинг ташқи савдосида ўзига хос ўрни ва роли бор эди. Мозори Шарифдан асосан, кўк чой, писта, бодом, тери, жун келтирилган бўлса, Чорвилоятга шакар-қанд, темир, чўян қозонлар, мис, гугурт, сандик, чинни идишлар чиқарилган. Россиянинг бундай товарлари Бухорога келтирилган ва бу ердан қўшни Чорвилоятга сотиш учун реэкспорт (қайта экспорт) қилиб жўнатилган[2].

Кобул, Ҳирот, Машҳад орқали бир қатор инглиз-ҳинд товарлари Кашмир шалиси (рўмол), ҳинд парчаси (кимхоб), инглиз ип газлама матолари, Мўлтондан кўкнори, нафис ва майин ип-газламалар, ипак газламалар Бухоро бозорларига келтирилган. Карвон йўлининг хатарлилиги боис Бухоро ва Қундуз ўртасидаги савдо кенг миқёсда олиб борилмаган. Бухородан Қундузга юфт (булғоричарм), мовут, чўян, пўлат буюмлар (Россиядан келтирилган) олиб борилган. Қундуздан

Бухорога ип-газламалар ва пахтадан тайёрланган дағал матолар келтирилган. Бухоро ва Бадахшон ўртасидаги савдо-сотиқ алоқалари асосан ложувард билан чекланган[3].

Бухоро билан Афғонистон савдо-сотиғида асосий рол ўйнайдиган ўтиш пунктлари (кечувлар) қуйидагилар эди. Сарипул йўлида Келифдан ўтилиб, Андхўйга товарлар Керки орқали келтирилган. Шунингдек, Шибирғон, Кобул, Ахчадан товарлар келтиришда ҳам Келиф кечуvidан ўтилган, Майманадан келтирилган товарлар Керкидаги кечув орқали олиб ўтилган.

Бухоро амирлигининг қўшниси бўлган афғон вилоятлари билан савдо-сотиғи унчалик катта ҳажмда бўлмаган. Бу ерларга Бухородан ип газламалар, ипак матолар, Россиядан келтирилган сандиқлар, қозонлар, темирдан ясалган буюмлар жўнатилиб улардан пахтадан тайёрланган материал, ипак, қурук мевалар олиб келинган. Масалан, Майманадан Бухорога писта, кунжут каби маҳсулотлар келтирилган[4].

Сарипулдан Бухорога жун, тулки териси, қора рангли тери, писта (тозаланган), бодом; Шибирғондан жун, қора ва сур рангли тери, тулки териси, қора майиз, кунжут, зиғир, гилам, кўк майиз келтирилган. Андхўйдан жун, қўй териси, қора ва сур рангли тери, тулки териси, қоракўл териси, анор пўчоғи (бўёк учун), сариқ майиз, қоп-қанор, гилам, кўк майиз; Кобулдан кўк чой, индиго, ҳинд шол рўмоли, ҳинд парчаси, инглиз кисеи (дока), қоракўл териси келтирилган[5]. Манбаларда санаб ўтилган ва Афғонистондан амирликка олиб келинган товарлар асосан қишлоқ хўжалигининг деҳқончилик ҳамда чорвачилик маҳсулотлари зиммасига тўғри келганлигига гувоҳ бўлинди.

Бухоро-Афғонистон савдосида маҳаллий ишлаб чиқарилган маҳсулотлар асосий ўринни эгаллаган. Булар, энг аввало, пилла хом ашёси, эчки жуни, бўз, пичоқ- қайчи каби маиший турмуш учун керак бўладиган буюмлар эди. Россиядан келтирилган товарлардан Афғонистонга мис, чўян қозонлар, сандиқ, нина, пичоқ, устаралар, зар ип, зар калава, қизил бўёк, зардан тикилган жияк, ипакдан тўқилган енгил матолар, мовут сотиш учун чиқарилган. Рус чарм териси Кобулда унчалик харидоргир бўлмаган, чунки бу ернинг ўзида маҳаллий сайғоч

терисидан тўқилган пойафзалнинг бозори чаққон эди. Афғонистонга рус шакари жўнатилмаган, чунки Кобулни инглизлар ўз шакари билан (Пешавор орқали) таъминлаб турган[6].

Бухородан Майманагача савдо карвони 14 кунда етиб борган ва бу йўл 535 верстни ташкил этиб савдо карвонлари бир кунда ўртача 38 версть масофани босиб ўтган.

Бухородан Балх орқали Кобулга бориладиган масофа 28 кунлик йўл бўлиб, бу йўлнинг дастлабки 4 кунда Қарши шаҳригача борилган, асосан чўл ва даштликлардан иборат йўл бўйида сувли қудуқлар бўлган. Қарши шаҳридан Келиф шаҳригача ҳам 4 кунлик йўл бўлиб, асосан қумликлар орқали юрилган. Йўл бўйида қудуқлар сувидан фойдаланилган, лекин сувлар шўр бўлган. Келифдан то Балх шаҳригача 5 кунлик йўл, ундан Мозори Шарифгача яна 2 кунлик йўл босиб ўтилган. Мозори-Шарифдан Тошқўрғонгача ва ундан Ойбоқ деган жойгача ҳам 2 кунлик йўл. Ойбоқдан кейин йўл кесишиб, яъни бир кунлик йўл Сегангача, сўнгра Хоран Сарбоғгача ва ундан Қимматгача жами уч кунлик йўл босиб ўтилган ва ундан Баллангача 2 кунда, Саглишгача яна 2 кунда етиб борилган. Саглишдан Кобулга қадар бир кунлик йўл бўлган[7]. (3-илова) Бухородан Балхгача 465 версть масофада карвон йўли мавжуд бўлиб, бу йўл 11 ярим кунда босиб ўтилган. Яна иккинчи йўл ҳам бўлиб, у тўғридан тўғри борилгани учун 420 верстни ташкил этган. Бухородан Балхга борадиган савдо йўли карвон йўли бўлиб, асосан туялардан фойдаланилган. Бухородан 7 кунда Амударё қирғоқларига (Қарши орқали) етиб борилган. Амударё қирғоқларида Керки ёки Келиф орқали кечувдан ўтилган. Амударёдан кечиб ўтилгандан кейин ҳеч қандай манзилдан ўтмасдан, чўллик ва қумлик орқали юриб тўғри Балхга борилган. Кечувдан то Балхгача 6 кунлик йўл босиб ўтилган. Туя карвонлари 6 кунда 100 версть масофани босиб ўтган. Кечувдан кейинги иккинчи йўл орқали борилганда 2 кунда Ахчага етилган (65 версть), бу йўлда қумликлар ва чўл бўлмаган, Ахчадан кейин икки ярим кунда 80 верстни босиб ўтиб, карвон Балхга етиб борган.

Бухородан Ҳиротга олиб борадиган савдо йўллари 3 йўналишда бўлиб, биринчи йўналишга кўра 4 кунлик йўлдан кейин Қарши, яна 4 кунлик йўлдан сўнг Хўжасами деган жойдан Амударё кечувига ва 3 кундан кейин Ахчага етиб борилган. 5 кун мобайнида Шибирғон, Хиробод, Қарор-Қалъа орқали Майманага борилиб, яна 10 кунлик йўл юрилгач, Амбар, Қайсар, Чоршамба, Калавали, Маргаф, Каленов орқали Ҳиротга етиб олинган. Бухоро - Ҳирот савдо йўли туялар билан юриладиган карвон йўли бўлиб, 27 кун давомида манзилдан манзилга етиб олинган. Бухородан Ҳиротга борадиган иккинчи йўналишга кўра, 6 кун давомида Амударёнинг ўнг қирғоғи бўйлаб Керкигача борилиб, сўнгра дарёнинг кечувидан ўтилган. Кечувдан сўнг 3 кун ичида Андхўйга, яна 2 кундан сўнг Кофирқалъага етиб борилган. Кофирқалъадан кейин биринчи йўналиш бўйича юрилган. Бу йўналишнинг бошидан охиригача юклари туяга ортилган карвон 22 кун юрган[8].

Учинчи йўналишга мувофиқ, Қорақўл орқали Амударё қирғоқларига, сўнгра Чоржўйга ва ундан сўнг Работак, Нозимар, Омончўқол, Омонберди, Чорча, Эски Марв, Аоятман, Қозиқли, Каллабурон, Имом, Сарбози, Панида, Мўри, Чаманибет, Қоратана, Сарчашма, Хўжамалол, Ҳожиравоот орқали Ҳиротга етиб борилиб, юклари туяга ортилган карвон йўли 24 кунлик бўлган. (4-илова). Ушбу йўлнинг тавсифи қуйидагича: йўлнинг асосий қисмини қумлик ташкил этган ва йўл бўйлаб тўхталадиган манзилларда сувли қудуқлар мавжуд бўлиб, уларнинг сувлари ичишга яроқли бўлган. Ҳар бир қудуқдан 1-2 кунлик сув захирасини олиб карвоннинг йўлда давом этишини таъминлаш мумкин бўлган. Работак, Нозимар, Омончўқол, Омонберди, Чорча, Эски Марвдаги қудуқларнинг суви жуда яхши бўлиб, бу манзилларда от ва туяларни ем-хашак билан таъминлаш учун шароит етарли бўлган. Йўл бўйлаб саксовуллар, баъзи жойларда юлғунлар, янтоқзорлар кўп бўлган.

Бухородан Ҳиротгача борадиган учинчи йўналишда 10 кун юрилгандан сўнг Хива хонлиги томонидан ташкил этилган манзил – қишлоққа етиб борилган ва бу ерда карвон сувдан кечув орқали ўтган, юклар қайиқларда олиб ўтилган, отлар

ва туялар сувдан кечув жойидан ўтган. Шу ерда Хива хонлиги учун бож тўлови берилган. Шу манзилдан бошлаб то Ҳиротнинг ўзигача йўл бўйида ичимлик суви яхши бўлган қудуқлар от ва туяларни ўтлатиш учун шароит мавжуд бўлган.

Бухородан Кобулга молларни одатда отларга юклаб олиб келишган, ҳар бир отга 8 пуд миқдорида юк ортилган. Моллар 16 кун мобайнида Хулумга етиб борган ва ҳар бир отга ортилган юк учун савдогар 1,5 тилла кира ҳақи тўларди. Хулумдан Балхгача бўлган масофа 2 кунлик йўл бўлиб, бу учун ҳар бир отга ортилган юкка 3 тангадан кира ҳақи берилган. Балхдан Кобулгача 12 кунлик йўл бўлиб, ҳар бир юк ортилган от учун 1,5-2 тилладан кира ҳақи тўланган[9].

Бухоро-афғон савдо йўлларидаги карвонларда юкларни ташиш турли усулларда бажарилган. Бухородан Кобулга юк олиб боришда асосан отлардан фойдаланилган. Бухородан Қундузгача юк олиб боришда эса туялардан фойдаланиш қулай бўлган. Кобулдан Пешаворгача ҳам туялар асосий юк ташувчи восита ҳисобланган. Қандахордан Ҳиротга юкларни туя ва отлар билан жўнатилган. Инглизларнинг Ҳиротдан Бухорога жўнатган моллари туя ва эшакларда олиб келинган[10].

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мавлонов Ў., Маҳкамова Д. Маданий алоқалар ва савдо йўллари. – Тошкент: Академия, 2004. – Б. 104.
2. ЎзР МДА И-1 фонд, 1-рўйхат, 47-иш, 20-варақ. ЎзР МДА И-1 фонд, 1-рўйхат, 47-иш, 21-варақ. ЎзР МДА И-1 фонд, 10-рўйхат, 108-иш, 41-варақ.
3. ЎзР МДА И-1-фонд, 34-рўйхат, 696-иш, 47, 48, 49-варақ.
4. Небольсин Б.И. Очерки торговли России с странами Средней Азии, Хивой, Бухарой и Коканом. – С.171.
5. Небольсин Б.И. Очерки торговли России с странами Средней Азии, Хивой, Бухарой и Коканом.– С. 186.
6. Небольсин Б.И. Очерки торговли России с странами Средней Азии, Хивой, Бухарой и Коканом.– С. 189.

7. ЎзР МДА И-2 фонд, 1-рўйхат, 189-иш, 19-варақ. ЎзР МДА И-2 фонд, 1-рўйхат, 189-иш, 19-варақ.
8. Safarov, T. (2021). A General Description Of The Trade Routes And Relations Of The Central Asian Khanates With Neighboring Countries. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(12), 9-15.
9. Мухамеджанова, Л. П., Шукруллаевв, Ю. А., & Сафаров, Т. Т. (2020). Бухара в конце XVIII и в начале XX века. Бухара Издания “Дурдона.
10. Зарипова, Г. К., & Рамазонов, Ж. Ж. (2019). Информационная безопасность (обязанности). *Научные исследования*, (1 (27)).
11. Ramazonov, J. J. (2021). The role of self-governance in providing personal perfection. *Scientific progress*, 2(2), 1075-1078.
12. Ramazonov, J. (2021). Reflexive Mechanism-As The Main Form Of Controlling Students' Psychological Conditions. *Центр Научных Публикаций (buxdu. uz)*, 7(7).